

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE USECASE DRIVEN

Irwan Tanu ksnadi, Weli Kusnadi, Apip supiandi, Rusli Nugraha
Sistem Informasi UBSI, Teknik Informatika STMIK PASIM, Ilmu Komputer UBSI,
Sistem Informasi UBSI
irwan.itk@bsi.ac.id, weli.kusnadi.pasim@gmail.com, apip.aup@bsi.ac.id,
rusli.rng@bsi.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya teknologi informasi di dunia berkembang begitu pesat serta dukungan perangkat keras yang canggih, mendorong era baru sistem informasi serta membentuk tatanan kehidupan baru di masyarakat, dengan adanya pemahaman dan pemerataan pemahaman dalam teknologi yang ditunjang dengan perangkat keras canggih dengan harga murah sehingga perkembangan dan cara hidup masyarakat mulai bergeser, dari tananan manual menjadi terkomputerisasi, begitu juga dalam dunia bisnis retail perkembangan teknologi ini menjadi angin segar, sekaligus merupakan tantangan bagi para pengusaha agar tetap sukses, sehingga jalan terbaik adalah dengan mengikuti perkembangan jaman, yaitu dengan cara menggeser proses bisnis yang asalnya manual menjadi terkomputerisasi, toko atau retail merupakan salah satu bisnis yang saat ini secara langsung terdampak dengan perkembangan teknologi, solusi yang paling tepat yaitu mengembangkan sistem bisnis dari manual menjadi terkomputerisasi, berbasis web dan terakhir berbasis mobile, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode usecase driven dimana dengan metode ini pengembangan sistem bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan diharapkan bisa lebih mudah dalam implementasinya.

Kata kunci: Sistem penjualan, uml, usecase driven, web, php , mysql.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya teknologi informasi di dunia berkembang begitu pesat serta dukungan perangkat keras yang canggih, mendorong era baru sistem informasi serta membentuk tatanan kehidupan baru di masyarakat, dengan adanya pemahaman dan pemerataan pemahaman dalam teknologi yang ditunjang dengan perangkat keras canggih dengan harga murah sehingga perkembangan dan cara hidup masyarakat mulai bergeser, dari tananan manual menjadi terkomputerisasi, begitu juga dalam dunia bisnis retail perkembangan teknologi ini menjadi angin segar, sekaligus merupakan tantangan bagi para pengusaha agar tetap sukses.

Pinkyshop adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam penjualan pakaian/busana muslim dan aksesorisnya, dalam menjual produk Pinkyshop mempunyai

permasalahan ruang lingkup penjualan yang kurang luas sehingga penjualan secara umum kurang begitu memuaskan, dan persaingan dengan pesaing cukup berat sehingga diperlukan strategi baru untuk dapat terus berkembang.

Perkembangan teknologi informasi merupakan tantangan dan peluang untuk Maju dan berkembangnya suatu perusahaan untuk jangka waktu yang lama sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Dengan mengutamakan pelanggan merupakan hal yang sangat penting agar kenyamanan dan kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Terutama dalam hal memberikan informasi. Banyaknya pengakses internet maka sistem informasi terhadap sebuah usaha perlu dikembangkan melalui jaringan wireless, sehingga dapat memberikan kemudahan

pelanggan dalam mendapatkan informasi maupun untuk melakukan transaksi.

Penjualan online merupakan cara baru dalam bisnis penjualan untuk melakukan mengembangkan usaha khususnya dalam meningkatkan jumlah penjualan, sehingga lingkup daerah penjualan menjadi luas dan dapat mempermudah pelanggan dalam memesan produk maupun dalam mencari informasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah website untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan penjualan pakaian, seperti detail produk, harga dan cara pemesanan

II. KAJIAN PUSTAKA

Konsep dasar sistem merupakan sekelompok komponen berbasis komputer yang dibuat oleh manusia dalam mengelola data menyimpan, menghimpun kerangka kerja serta mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah sistem masukan menjadi sistem keluaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat dari para ahli, sistem merupakan suatu kumpulan komponen dari subsistem yang saling bekerja sama dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menghasilkan output dalam mencapai tujuan tertentu. Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu dilihat dari pendekatan yang menekankan pada prosedur dan dilihat dari pendekatan yang menekankan pada elemen atau komponen. Pendekatan sistem lebih menekankan pada prosedur dapat didefinisikan sebagai berikut: "Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan sasaran tertentu".

Sehingga sistem merupakan beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk memproses input data dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 1. Diagram sistem

Dalam membangun sebuah sistem harus melalui beberapa tahapan pengembangan sistem, seperti yang ada pada tahapan SDLC (sistem development life cycle) tahap pengembangan sistem minimal terdapat 4 tahap yaitu:

- a. Tahapan analisa, pada tahap ini pengembang sistem dihadapkan pada pengumpulan data dan menganalisa kebutuhan sistem baik kebutuhan fungsional maupun kebutuhan fungsional sistem, dimana kebutuhan sistem ini yang nantinya akan digunakan dalam merancang dan membangun sistem.
- b. Tahapan perancangan sistem, pada tahap perancangan sistem ini data-data kebutuhan sistem yang telah dianalisa sebelumnya dibuatkan modelnya agar lebih mudah dimengerti baik untuk kepentingan implementasi program maupun untuk dokumentasi.
- c. Tahapan implementasi, pada tahapan implementasi model sistem yang sebelumnya dibuat dikonversi kedalam bahasa pemrograman, untuk menghasilkan program yang terdiri dari program dan basis data.
- d. Tahap pengetesan, pada tahap ini program yang telah dibuat sebelum diimplementasikan kepada objek sebelumnya harus di test dalam tahap pengetesan terdapat dua metode pengetesan yaitu pengetesan blackbox dan whitebox dan dalam pengetesan tersebut terhadap dua tahap pengetesan yaitu tahap alpha dan beta.

Dari tahapan diatas pada tahapan analisa terdapat dua kebutuhan sistem yaitu kebutuhan fungsional yang merupakan kebutuhan utama sistem, sehingga apabila komponen kebutuhan sistem ini tidak ada maka sistem tidak akan berjalan sesuai dengan kebutuhan, yang kedua adalah

kebutuhan non fungsional, kebutuhan non fungsional ini merupakan kebutuhan pendukung sistem yang berfungsi untuk mendukung sistem dalam melakukan tugasnya.

Tahapan kedua pengembangan sistem yaitu membuat pemodelan baik pemodelan sistem dengan menggunakan UML(*unified modeling language*) dan pemodelan sistem dengan menggunakan ERD(*entity relationship diagram*) dalam diagram UML 2.0 terdapat sembilan diagram yang harus dimodelkan, tetapi pada pengembangan sistem dapat juga menggunakan empat diagram UML yaitu diagram Usecase, diagram Activity, diagram sequence dan diagram deployment, kemudian untuk pembuatan basis data nya menggunakan diagram ERD.

UML digunakan untuk membuat model bagi semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Dalam UML digunakan class dan operation pada konsep dasarnya maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa pemrograman berorientasi objek seperti C++, Java, C# atau VB.NET. walaupun begitu UML dapat juga digunakan untuk memodelkan aplikasi prosedural dalam VB atau C.

Usecase diagram adalah diagram yang akan menggambarkan/memodelkan kebutuhan fungsional sistem yaitu fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh sistem akan berjalan sesuai dengan harapan.

Activity diagram adalah diagram aktivitas yang menjelaskan aktifitas-aktifitas yang dilakukan komponen objek dalam menyelesaikan sebuah masalah.

Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan urutan aktivitas antar objek dalam menyelesaikan sebuah masalah.

Deployment diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan kebutuhan

perangkat untuk membangun sistem secara utuh.

Entity relationship diagram adalah diagram relasi antar entitas yang membahas hubungan antar relasi tabel dan keterlibatan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan teknik penggambaran model jaringan suatu basis data dengan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak dengan menggunakan notasi dan simbol.

PHP adalah bahasa pemrograman berbasis web yang paling banyak dipakai saat ini. PHP dipakai untuk membuat situs web dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan pada pemakaian lain. PHP pertama kali dikenalkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Saat itu PHP bernama FI (Form Interpreted). Pada waktu itu PHP merupakan sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data. Selanjutnya Rasmus melepaskan kode sumber tersebut dan memberi nama PHP/ FI, waktu itu kepanjangan dari PHP/ FI adalah Personal Home Page/Form Interpreter. Dengan pelepasan kode ini menjadi open source banyak programmer yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Pada bulan November 1997, dirilis PHP/ FI 2.0. Dan pada rilis ini interpreter sudah diimplementasikan dalam bahasa C. Saati itu juga disertakan modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/ FI secara signifikan.

PHP adalah bahasa pemrograman berbasis web, dalam penulisan script PHP dapat digabung dengan kode html dan disimpan dalam satu file yang sama ataupun berdiri sendiri dengan nama file berekstensi *.php. Ciri khas PHP diawali dengan tanda “<?php“ dan diakhiri dengan “?>”,

Script PHP disimpan dan dijalankan di sisi server sehingga keamanan data lebih terjamin.

MySQL merupakan hasil buah pikiran Michael “Monthy”, Widenius, David Axmark dan Allan Larson yang dimulai pada tahun 1995 dan kemudian mendirikan

perusahaan bernama MySQL AB di Swedia. Pada bulan Juni 2000, MySQL AB mengumumkan bahwa MySQL versi 3.23.19 mulai diterapkan sebagai General Public License (GPL), dengan lisensi GPL ini maka siapapun boleh melihat program aslinya dan menggunakan program executable-nya dengan cuma-cuma.

MySQL adalah sebuah server database SQL multiuser dan multi-readed. SQL sendiri adalah salah satu bahasa database yang paling populer di dunia. Implementasi program server database ini adalah program daemon MySQL dan beberapa program lain serta beberapa preferensi.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai framework dari pengembangan sistem, sehingga pengerjaan sistem akan lebih efisien, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem yaitu:

- a. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan pengamatan secara langsung yaitu dengan datang langsung dan melihat objek penelitian, menganalisa sistem berjalan serta melakukan wawancara dengan para pelaku usaha (*Stake holder*) penelitian kepustakaan dengan melihat dan menganalisa penelitian sebelumnya, sehingga didapat data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem dengan SDLC menggunakan Usecase Driven, istilah usecase driven adalah pengembangan sistem dengan menggunakan usecase sebagai acuan dalam mengembangkan sistem informasi sehingga dalam mengembangkan sistem berbasis pada kebutuhan fungsional sistem dan lebih memfokuskan pada kebutuhan fasilitas-fasilitas penyusun sistem, kelebihan dari penggunaan usecase driven adalah

memberikan batasan pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan stake holder sehingga sistem yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah pertama untuk membuat rancangan sistem dengan metode usecase driven adalah membuat usecase yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi, usecase diagram yang dibuat adalah hasil dari analisa kebutuhan yang menggambarkan kebutuhan fungsional dan fasilitas yang ada dalam sistem yang akan dibuat berdasarkan wawancara dengan stake holder.

Usecase Diagram

Usecase diagram memberikan gambaran umum tentang fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan program yang akan dibuat, menjabarkan fasilitas-fasilitas yang disediakan sistem untuk membantu user dalam melakukan pekerjaannya. Penggambaran umum usecase diagram dapat juga menggambarkan hasil akhir dari sistem yang akan dibuat.

Gambar 2. Usecase diagram

Dari penggambaran usecase diagram diatas terdapat 6 fasilitas utama yang dibutuhkan oleh sistem, pertama kebutuhan halaman login untuk memvalidasi pengguna kemudian halaman penginputan data master yaitu penginputan data, barang yang terdiri data katalog dan kategori, data konsumen data petugas, kemudian ada kebutuhan untuk transaksi dan untuk melihat dan mencetak laporan, sedangkan untuk penjelasan lebih lengkap dapat dijelaskan dalam deskripsi dari usecase diagram yang dirancang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi Usecase

No	Nama Usecase	Pre Conditions	Post Conditions	Goal	Keterangan
1	Logi n	Input Data Petugas dan daftar konsumen	Halaman admin/keranjang pembelian	Tampil halaman admin/tampilan keranjang belanja	Memberikan Hak Akses Petugas/hak akses konsumen
2	Input Data Petugas	-	Login	Menambah Data Petugas	Menambahkan Data Petugas(Hak Akses)
3	Input Data produk	Logi n	Simpan/Edit Data produk	Menambahkan Data produk Ke Sistem	Mengelola Data produk
4	Input Data Konsumen	Logi n	Simpan/Edit Data Konsumen	Menambahkan Data Konsumen	Mengelola Data Konsumen
6	Transaksi Penjualan	Logi n	Tambah/Simpan Tansaksi Penjualan	Catat Transaksi Penjualan	Mengelola Transaksi Penjualan Dan Perubahan Pada Stok Barang

8	buat Laporan	Logi n	Tampil Laporan	Mencetak Laporan	Mencetak Laporan Untuk Pimpinan/Pemilik
---	--------------	--------	----------------	------------------	---

Activity Diagram

Dalam pembuatan diagram activity umumnya ada beberapa teknik yang biasa dibuat namun yang paling mudah dipahami dan diimplementasi adalah dengan teknik partisi, sehingga dalam pembuatan program bisa lebih mudah karena satu diagram menggambarkan satu form program, namun kekurangannya adalah diagram yang harus dibuat menjadi lebih banyak.

Gambar 3. Diagram Activity login petugas

Pada gambar diatas diagram activity untuk login petugas berada di back end web dan hanya petugas yang dapat mengakses sedangkan login untuk pengguna/konsumen berada di bagian front end dari web, sehingga login untuk konsemen dan petugas berbeda halaman.

Gambar 4. Diagram aktivitas input data
 Diagram diatas menggambarkan aktifitas penginputan data oleh petugas diantaranya pemnginputan data petugas dan data barang.

Gambar 5. Diagram aktivitas transaksi

Sequence Diagram sequence diagram digambarkan berdasarkan diagram aktivitas dan setiap diagram aktivitas, sequence diagram menjelaskan lebih rinci alur dari aktivitas pengguna saat berinteraksi dengan sistem, sehingga programmer ataupun konsumen dapat mengetahui pasti dimana proses yang dilakukan pengguna akan di eksekusi.

Gambar 6. Sequence Diagram login petugas

Gambar 7. Sequence Diagram input data

Gambar 8. Sequence Diagram transaksi

Rancangan Basis Data

Gambar 10. Rancangan Basis Data

Tampilan Program

Tampilan program yang dihasilkan dari model rancangan diatas adalah sebagai berikut:

Deployment Diagram

Gambar 9. Deployment Diagram

Gambar 11. Tampilan Login konsumen

Gambar 12. Tampilan beranda

Gambar 14. Tampilan keranjang

Gambar 13. Tampilan Daftar pengguna

Gambar 15. Tampilan tambah kategori

Gambar 16. Tampilan tambah katalog

Gambar 17. Tampilan list pesanan

V. KESIMPULAN

Pengembangan sistem penjualan barang sangat dibutuhkan untuk saat ini, dengan adanya dukungan teknologi jaringan komputer dan perangkat keras serta dengan banyaknya gawai-gawai yang berkualitas tinggi dengan harga

rendah sehingga sangat mendukung sistem penjualan jarak jauh, dengan penjualan online maka wilayah tidak lagi dibatasi sehingga penjualan barang bisa lebih luas dan pelangganpun bisa jauh lebih banyak.

Dengan adanya website ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan di pinky shop karena proses penjualan dapat dilakukan kapan saja, serta dapat menghemat biaya promosi, karena promosi dilakukan secara online dengan menggunakan media website.

Mempercepat proses transaksi pembelian, dan dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi mengenai produk yang akan dibeli .

Penyusunan laporan akan lebih cepat dan akurat dengan adanya sistem informasi.

Dari kesimpulan yang buat diatas, maka ada beberapa saran yang mungkin dapat membantu agar website e-commerce ini dapat bekerja secara optimal, yaitu:

Meningkatkan kinerja serta untuk mengembangkan aplikasi ini maka diharapkan adanya pengembangan sistem baik dari segi keamanannya maupun dalam design tampilnya.

Agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang mengunjungi website, diharapkan selalu melakukan pembaruan sehingga website menjadi lebih dinamis karena informasi didalamnya selalu mengikuti perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kusnadi, I.T, Supiandi, A, Kusnadi, W, Riniawati,R., “Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Pakan dan Obat di PT. CPJF Farm Bantarsari”, Jurnal Informatika, STMIK PASIM Sukabumi, 2018, No.2 Vol.2.
- [2] Kusnadi, I.T, Supiandi, A, Kusnadi, W, Riniawati,R., “Pengembangan Sistem Inventori Perusahaan Menggunakan Metode Usecase Driven”, Jurnal teknologi informasi, Unikom Bandung, 2019, No.9 Vol.1.
- [3] Kusnadi, I.T, Supiandi, A, Kusnadi, W, Riniawati,R., “Perancangan Sistem Informasi Penjualan Hasil Pertanian (Petaniunggul. Net)”, Jurnal SWABUMI, UBSI, 2019, No.7 Vol.2.

- [2] Amble, Scott W, "The element of UML 2.0 Style S.1", Cambridge University Press.
- [3] Nugroho, A "Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek dengan Metode USDP", penerbit ANDI, jogjakarta, 2010.
- [4] Rumbaugh, J., Jacobson, I., Booch, G., "The Unified Modeling Language Referency Manual, 2nd Edition", Addison-Wesley, 2004.
- [5] Pressman, R., "Software Engineering A Practitioner's Aproach, 7th Edition", MCGraw-hill, Newyork, 2010.
- [6] Bennet, S, McRobb, S, Farmer, R, "Object Oriented Systems Analysis and Design Using UML, 3rd Edition. ; McGraw-Hill, 2006.
- [7] Sommerville, I., "Software Engineering, 8th Edition", Addison-Wesley, 2007.